

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТУРПОТОКА В ЗАПАДНОЙ АРКТИКЕ

ECOLOGICAL TOURISM AS A WAY TO DEVELOP TOURIST FLOW IN THE WESTERN ARCTIC

МАТЫНКИН МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ,
Российский государственный социальный университет.

MATYNKIN MAXIM DMITRIEVICH,
Russian State Social University.

В статье экспертной оценкой обосновывается роль экологического туризма как наиболее приоритетного и конкурентоспособного вида рекреационного природопользования в Западной Арктике. Разработаны теоретические положения и определено значение туристской отрасли в устойчивом развитии российской Арктики на основе анализа проблем и перспектив современного развития экологических видов туризма в его регионах и центрах. Показана специфика организации туризма с учётом возросшего интереса к арктическим регионам, роста объёмов круизного туризма и увеличения антропогенной нагрузки на полярные ландшафты. Сформулированы практические предложения и определены первоочередные стратегические задачи по развитию арктического туризма.

The article substantiates the role of ecotourism as the most priority and competitive type of recreational nature management in the Western Arctic by an expert assessment. Theoretical provisions have been developed and the importance of the tourism industry in the sustainable development of the Russian Arctic has been determined on the basis of an analysis of the problems and prospects of modern development of ecological types of tourism in its regions and centers. The specifics of tourism organization are shown, taking into account the increased interest in the Arctic regions, the growth of cruise tourism and the increase in anthropogenic load on the polar landscapes. Practical proposals have been formulated and priority strategic tasks for the development of Arctic tourism have been identified.

Ключевые слова: *Западная Арктика, арктический туризм, высокоширотные архипелаги, туризм, экологический туризм, устойчивое развитие, национальный парк «Русская Арктика», Мурманская область.*

Key words: *Western Arctic, Arctic tourism, high-latitude archipelagos, tourism, eco-tourism, sustainable development, the national park "Russian Arctic", the Murmansk region.*

Введение.

Исходя из общепринятых теоретических определений, экологический туризм – это форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий. Задачи, стоящие перед экологическим туризмом, вполне согласуются с целями и задачами концепции устойчивого развития [1, с. 3-6].

Привлекательность арктических просторов, особенно в условиях глобального потепления, открывает новые горизонты для развития экологического туризма. Архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля в западном секторе российской Арктики становятся все более привлекательными для туристов, благодаря своей нетронутой природе.

Уникальные ландшафты и особые природные комплексы арктических островов предлагают незабываемые впечатления для путешественников. Побережья архипелагов с их ледниками, фьордами, скалами, водопадами, птичьими базарами и лежбищами морских животных становятся идеальным местом для морских арктических круизов.

Экологический туризм в Арктике ориентирован на бережное общение с природой. Особое внимание уделяется территориям с сохраненным первозданным состоянием природы. Национальные парки, такие как «Русская Арктика», являются идеальным местом для реализации экологического туризма.

Национальные парки представляют собой образцовую форму управления природопользованием и охраной окружающей среды. Они создают условия для отработки методов сохранения природного и культурного наследия и для развития ограниченного туризма с экологической направленностью.

Развитие экологического туризма в Арктике представляет собой большой потенциал для региона. Однако необходимо уделять особое внимание сохранению хрупкой экосистемы Арктики и реализации устойчивых практик туризма.

Теоретические положения и определение значения экологического туризма в устойчивом развитии западного сектора российской Арктики.

В России, которая занимает значительную часть Арктики, арктический туризм является относительно новым направлением, приоритетным для государственной стратегии развития.

Уникальный природно-культурный потенциал российской Арктики предлагает беспрецедентные возможности для развития экологического туризма. Эта отрасль может стать ключевым фактором защиты уникального наследия региона и стимулировать экономический рост.

Стратегия развития Арктической зоны РФ до 2020 года ставит перед собой амбициозные цели в сфере арктического туризма:

- Развитие арктического туризма и расширение экологически безопасных видов туристской деятельности.
- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма.
- Создание системы финансовой поддержки туризма на принципах государственно-частного партнерства.
- Содействие формированию региональных туристических кластеров.
- Продвижение арктического туризма на национальном и международном рынках.

Несмотря на недостаточное развитие туристической инфраструктуры в полярных широтах, интерес к путешествиям в Арктику устойчиво растет. Увеличение числа зарубежных туристов связано с научными экспедициями и посещением уникальных природных районов.

Глобальное потепление климата открывает новые возможности для развития арктического туризма. Таяние морского льда делает доступными новые территории для круизных судов и навигации в летнее время.

Развитие арктического туризма представляет собой огромные возможности для Российского Севера. Однако необходимо уделять особое внимание устойчивому развитию этой отрасли, чтобы сохранить хрупкую экосистему Арктики и обеспечить ее долгосрочную привлекательность для туристов. Необходимо отметить, что проблемы развития туризма в Российской Арктике, обусловленные высокой стоимостью транспортных услуг, отсутствием соответствующей инфраструктуры, институциональными ограничениями передвижения (пограничный и таможенный контроль), а также недостаточно высоким уровнем жизни населения в РФ, не позволяют рассчитывать на массовый высокоширотный арктический туризм в ближайшей перспективе [3, с. 96].

В целом можно отметить, что все действующие в Арктике туристские компании заинтересованы в том, чтобы присутствие человека в ранимой природе Арктики оказывало ми-

нимальное воздействие на природную среду, и природа оставалась в естественном состоянии, благоприятном для жизни животных, сохранившихся в этих диких для человека местах [6, с. 42-57].

Развитие туризма в высокоширотных архипелагах Западной Арктики. Специфика региона и его влияние на туризм.

Удаленность и островное расположение: транспортировка туристов к месту отдыха осложнена и дорогостояща, что ограничивает доступность региона. Сезонность туризма также является фактором, влияющим на его развитие.

Морские круизы: доминирующий вид туризма в Арктике. Стоимость круизов высока, что делает их доступными ограниченному кругу людей.

Ограниченная ёмкость ООПТ: необходимо строго контролировать количество туристов, чтобы не нанести ущерб хрупкой арктической экосистеме.

Проблемы и пути решения:

Высокая стоимость: сделать туризм в Арктике доступным для людей с разным уровнем доходов. Развитие конкуренции в сфере транспортных услуг и логистики может привести к снижению цен.

Недостаточная диверсификация: развитие "массового" туризма, помимо нишевых направлений, позволит создать мультипликативный эффект и стимулировать малый бизнес.

Низкая инвестиционная активность: привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры и создание новых туристических продуктов.

Событийный и экологический туризм: поддержка перспективных и рентабельных направлений туризма, которые могут стать драйвером развития региона.

Перспективы:

- Уникальность: Западная Арктика обладает огромным потенциалом для развития туризма благодаря своим уникальным природным и культурным объектам.
- Инновационные проекты: внедрение инновационных решений в сфере туризма позволит повысить его привлекательность и эффективность.
- Устойчивое развитие: развитие туризма должно происходить с учетом бережного отношения к окружающей среде и сохранения хрупкой арктической экосистемы.

Развитие туризма в Западной Арктике может стать мощным фактором экономического роста региона. При грамотном подходе и комплексном решении проблем этот регион может стать привлекательным направлением для туристов со всего мира, что будет способствовать его устойчивому развитию.

Регионы и центры туризма Западной Арктики.

Территория Западной Арктики включает в себя целиком Мурманскую область, Ненецкий АО, северные районы Архангельской области и Республики Карелия, примыкающие к Белому морю, высокоширотные арктические архипелаги Северного Ледовитого океана (Баренцевоморский регион). Одной из ключевых территорий развития арктического туризма является Приморский район Архангельской области – крупнейший административный район России, включающий такие популярные центры туризма, как архипелаг Земля ФранцаИосифа, Соловки, Малые Карелы, национальный парк «Онежское Поморье». Если высокоширотный летний арктический туризм в большей степени ориентирован на иностранных туристов, то «материковая» часть Западной Арктики привлекательна в основном для российских граждан [9, с. 508].

В регионах Западной Арктики реализуется комплексная программа сохранения и развития уникальных природно-ландшафтных и историко-культурных территорий и памятников природы на основе создания новых и устойчивого развития существующих особо охраняемых природных территорий, вовлечённых в сферу экологического туризма. Возрождаются отдалённые поморские поселения посредством развития событийного туризма (Тери-

берка, Кузрека, Умба), обустраиваются новые экологические тропы на труднодоступных объектах показа (Лапландский заповедник, Сейдозеро, село Умба, музей-заповедник «Канозерские Петроглифы», заповедник «Пасвик»). На беломорском побережье наряду с дайвингом и сельским туризмом набирает популярность экологический «Уотш туризм» — наблюдение за морскими животными (Кандалакша, национальный парк «Онежское Поморье», карельская Нильмогуба, поморская Летняя Золотица, белужий мыс на Соловках) [10, с. 69-70].

В целях сохранения уникальной природы Арктики и регулирования туристского потока создаются новые особо охраняемые природные территории (ООПТ), в том числе национальный парк "Русская Арктика", расположенный на архипелагах Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) и Новая Земля.

"Русская Арктика": Стратегический центр арктического туризма:

- Основным видом туризма в парке является морской круизный туризм.
- В последнее время ледокольные круизы на Северный полюс часто проходят через ЗФИ с заходом на Новую Землю.

- В 2022 году на территорию национального парка "Русская Арктика" было выполнено 11 круизов, включая 7 круизов на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".

- В 2022 году был открыт тестовый пограничный морской пункт пропуска для иностранных туристов на архипелаге ЗФИ, что упростило погранично-таможенные процедуры и сократило время в пути.

Архипелаги Шпицберген и ЗФИ могут стать ключевыми точками роста российского арктического туризма. Развитие туризма в этом регионе может усилить присутствие России в Западной Арктике и способствовать сохранению уникальной природы и биологического разнообразия.

Важно уделять внимание устойчивому развитию туризма в Арктике, чтобы сохранить ее хрупкую экосистему и обеспечить ее долгосрочную привлекательность для туристов.

В первую половину 2024 года территорию национального парка «Русская Арктика» посетило 1 142 туриста. Рост по сравнению с 2023 г. составил 20% (табл. 1). В этом году в «Русскую Арктику» заходили круизные суда, следовавшие по трём маршрутам: 6 - из Мурманска к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы»; 3 – на теплоходе «Sea Spirit» по маршруту Шпицберген – Земля Франца-Иосифа. Два рейса на судне «Академик Шокальский» выполнены по всей протяжённости Северного морского пути (Мурманск – Анадырь).

Круизы на атомном ледоколе "50 лет Победы" предлагают уникальную возможность погрузиться в мир Арктики. Стоимость путешествия составляет от 27 до 40 тысяч долларов и привлекает туристов со всего мира.

Национальный состав туристов:

- Китайские туристы составляют 26% от общего числа пассажиров.
- Немецкие туристы занимают 17% от общего числа.
- Российские туристы составляют лишь 6% от общего числа.

Маршрут круиза:

- Основная часть круиза проходит по территории архипелага Земля Франца-Иосифа.

- Туристы посещают птичьи базары и наблюдают за арктическими животными на скале Рубини, в бухте Тихая, на островах Чампа и Рудольфа.

- Высадки с судна осуществляются на специальных резиновых моторных лодках типа "Зодиак" или с помощью вертолета.

- Незабываемые впечатления оставляет высадка на остров Хейса, окруженный плавающими айсбергами и льдами, где можно увидеть белых медведей и моржей.

Ответственный туризм:

- В круизах большое внимание уделяется бережному отношению к природе Арктики.

- Организаторы круизов придают важное значение сохранению уникального ландшафтно-геологического и историко-культурного наследия национального парка.

- Туристы принимают участие в уборке мусора в бухте Тихая (остров Гукера).

- Национальный парк "Русская Арктика" зарабатывает около 50 евро с каждого туриста, что позволяет инвестировать деньги в природоохранные проекты и развитие инфраструктуры.

- Парк является главным оператором масштабной федеральной программы очистки Арктики от отходов.

Круизы на "50 лет Победы" представляют собой эксклюзивный туристский продукт, который позволяет погрузиться в уникальную атмосферу Арктики и при этом способствует сохранению ее нетронутой красоты.

Таблица 1. Морские круизы в национальный парк «Русская Арктика»

Год	2021	2022	2023	2024 (первые полгода)
Количество круизов	6	11	9	12
Количество туристов	738	1225	954	1142

Развитие арктического туризма в "Русской Арктике" предполагает улучшение инфраструктуры и увеличение туристского потока.

Упрощение логистики:

- Использование авиации для доставки туристов может существенно удешевить поездки и сделать их более доступными.

- Создание многофункциональных арктических комплексов с вертолетными площадками может снизить стоимость туров.

- Строительство военного аэродрома на острове Александры ЗФИ открывает перспективы для организации авиатуров.

Развитие туристической инфраструктуры:

- Создание постоянного пограничного пункта пропуска, экологических троп, музейных экспозиций, мини-гостиниц, смотровых площадок и визит-центров будет способствовать увеличению туристского потока.

- Планируется построить четыре опорных пункта с визит-центрами на ЗФИ и Новой Земле.

- В бухте Тихая острова Гукера архипелага ЗФИ создается первая экологическая тропа и музей под открытым небом "Живая история Арктики".

- В бухте Тихая также планируется строительство нового визит-центра с интерактивной экспозицией.

Развитие экологического туризма:

- Приоритетным видом туризма в Мурманской области является экологический туризм.

- Основные территории для развития экотуризма включают Хибин, Ловозерские тундры, Печенгский, Терский и Кандалакшский районы.

- Экологический туризм целесообразно развивать на ООПТ с целью регулирования и учета потока туристов.

Создание национального парка "Хибин":

- Создание национального парка "Хибин" предусмотрено "Концепцией развития особо охраняемых природных территорий федерального значения", принятой Правительством РФ.

- Экологи предлагают сохранить экосистемы Ловозерских гор в составе существующего регионального заказника "Сейдъявр" или новой этно-экологической ООПТ.

Развитие арктического туризма в "Русской Арктике" предполагает устойчивый подход, который сочетает в себе экономический рост и сохранение хрупкой экосистемы Арктики. Создание устойчивой и привлекательной туристической индустрии в "Русской Арктике" может привлечь туристов со всего мира и стать важным шагом в развитии арктического региона.

"Русская Арктика": Открывая двери в нетронутую красоту.

Развитие инфраструктуры и упрощение логистики в национальном парке "Русская Арктика" открывают новые возможности для развития арктического туризма.

Новые возможности для туристов:

- Упрощение доступа: использование авиации позволит снизить стоимость путешествия и увеличить туристский поток.

- Многофункциональные арктические комплексы: создание комплексов с вертолетными площадками на острове Александры ЗФИ сделает доступными новые уникальные территории для туристов и ученых.

- Развитие инфраструктуры: создание постоянного пограничного пункта пропуска, экологических троп, музейных экспозиций, мини-гостиниц, смотровых площадок и визит-центров привлечет больше туристов и создаст условия для устойчивого развития экологического туризма.

Потенциал роста:

- В ближайшие годы количество туристов, посещающих национальный парк "Русская Арктика", может достичь 5-7 тысяч человек в год, а в будущем – 40-50 тысяч.

- Архипелаг Шпицберген, принимающий около 76 тысяч туристов ежегодно, может стать стартовой точкой для посещения российских заповедных территорий.

Новое развитие инфраструктуры:

- В парке будут созданы четыре опорных пункта с визит-центрами и другими экологически безопасными объектами.

- В бухте Тихая острова Гукера создается первая экологическая тропа, которая поможет сохранить хрупкую экосистему и упорядочить поток туристов.

- Создается самый северный музей в мире - музей под открытым небом "Живая история Арктики".

Развитие экологического туризма в других регионах Мурманской области:

- Приоритетным видом туризма в Мурманской области является экологический туризм.

- Развиваются экологические тропы и инфраструктура в Хибинах, Ловозерских тундрах, Печенгском, Терском и Кандалакшском районах.

Инновационным направлением в развитии экологического туризма на Крайнем Севере могла бы стать организация национальной пешеходной тропы. Национальные тропы и маршруты массового пешеходного туризма, получившие большую популярность во всем

мире, кроме России. Можно предложить организовать такую тропу на территории Хибин и Ловозерских тундр. Национальная пешеходная тропа должна быть протяжённой, обустроенной, общедоступной для всех слоёв населения и бесплатной для посещения. Тропу должны проложить опытные туристы по грунтовым дорожкам с заходом в наиболее красивые и интересные места региона.

Заключение.

Развитие туризма в Арктике может стать мощным инструментом для сохранения хрупкого арктического наследия и обеспечения устойчивого развития региона. Глобальное потепление открывает новые возможности для круизного туризма, делая арктические воды доступными для навигации в летний период.

Стратегические задачи:

- Сделать Арктику доступной: обеспечить транспортную доступность региона для туристов с разным уровнем доходов.
- Создать туристские кластеры: развивать региональные туристско-рекреационные кластеры, модернизируя инфраструктуру.
- Развить круизный туризм: создать флот круизных судов и обустроить береговую инфраструктуру.
- Привлечь инвестиции: сформировать систему частно-государственного партнерства для привлечения инвестиций в туризм.
- Продвигать арктический туризм: разработать стратегию глобального продвижения туристического потенциала российской Арктики.
- Снизить антропогенное влияние: минимизировать влияние туризма на арктическую экосистему.
- Сохранение арктического наследия – это не только вопрос экономики, но и национальной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лукичев А.Б. Сущность устойчивого и экологического туризма // Российский Журнал Экотуризма. 2021. № 1. С. 3–6.
2. Арктический туризм в России / Под ред. Ю.Ф. Лукина. СПб.: СПбГУ, Архангельск: САФУ, 2019. 256 с.
3. Харламбиева Н. Теоретико-методологическое обоснование развития туризма в Арктике // Арктика и Север. 2023. № 23. С. 124-129. DOI 10.17238/issn2221-2698.2016.23.124.
4. Кузнецов В.С. Взгляд практика на состояние и перспективы развития туризма в западном секторе Российской Арктики // Арктический туризм в России / Под ред. Ю.Ф. Лукина. Архангельск: САФУ, 2022. С. 42-57.
5. Лукин Ю.Ф. Арктический туризм: рейтинг регионов, возможности и угрозы // Арктика и Север. 2022. № 23. С. 96-123. DOI 10.17238/issn2221-2698.2016.23.96.
6. Грушенко Э.Б. Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма на Русском Севере // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ РАН. 2021. № 14. С. 506-509.
7. Грушенко Э.Б. Стратегические направления развития экологического туризма в Западной Арктике // Экологические и природоохранные проблемы современного общества и пути их решения: материалы XIII международной научной конференции; в 2-х ч. / Под ред. А.В. Семенова, Н.Г. Малышева, Ю.С. Руденко. 2021. С. 67-76.
8. Воробьевская Е.Л., Седова Н.Б. Проблемы создания особо охраняемых природных территорий на Кольском полуострове // Туризм и региональное развитие: сборник статей. Вып. 6. Смоленск: Универсум, 2021. С. 343-349.

© Матынкин М.Д., 2024